

APRESENTAÇÃO

É com orgulho que o Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro anuncia a publicação do mais novo volume da Revista Eletrônica da PGE-RJ.

A presente edição conta com 8 artigos divididos entre as tradicionais seções de Doutrina e Atualidades. Na seção de Doutrina, foram abordados temas como a análise de impacto regulatório na ANEEL e a tributação da licença sem vencimentos. Na seção de Atualidades, investigam-se temas inovadores como proteção de dados e direitos reprodutivos.

A seção Memória, destinada a recordar momentos históricos da produção jurídica nacional, colaciona o paradigmático Parecer nº 01/2022 – GUB, que, em observância ao princípio da dignidade humana, posicionou-se em favor da utilização dos sanitários localizados nas unidades escolares de acordo com a identidade de gênero.

A seção de Vídeos, por fim, disponibiliza dois painéis do ciclo de debates “Responsabilidade Civil do Estado: Visão dos Tribunais e experiência estrangeira”, evento organizado pelo Centro de Estudos Jurídico da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – CEJUR, cuja coordenação científica foi desempenhada pelo Procurador do Estado Alde Santos Júnior e por mim. Esta edição traz palestras dos Ministros do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes.

A Revista Eletrônica da PGE-RJ segue com o objetivo de valorizar a abordagem histórica, social e cultural dos institutos jurídicos, a partir de uma perspectiva interdisciplinar e original.

Anderson Schreiber

Procurador-Chefe do Centro de Estudos Jurídicos
Diretor Geral da Escola Superior de Advocacia Pública